

O'RTA OSIYO DARYOLARINING GEOGRAFIK JOYLASHUVI**Andijon davlat pedagogika inistituti tabiiy fanlar fakulteti****geografiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi****Mamataminova Sarvinoz**

Annotatsiya: O'rta Osiyo mintaqasi geografik jihatdan juda xilma-xil landshaftlarga ega bo'lib, bu hududdagi vohalar va cho'llar o'rtasida muhim o'zaro aloqalar va ta'sirlar mavjud. Voha va cho'l landshaftlari o'rtasidagi o'zaro aloqalar faqat tabiiy sharoitlarga emas, balki iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy tizimlar orasidagi interaktsiyaga ham asoslanadi.

Kalit so'zlar: Voha landshafti, Cho'l landshafti, Suv resurslari, Ekologik aloqalar, Iqlimiy ta'sir.

Voha landshafti — bu daryolar, ko'llar, suv omborlari va tabiiy suv manbalarining mavjudligi tufayli unumdor tuproq va o'simlik qoplamasi bilan ajralib turadigan hududdir. Voha landshafti odatda tog'lar, tog'lar orasidagi pasttekisliklar va daryo havzalari atrofida shakllanadi. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa O'rta Osiyo mamlakatlaridagi vohalar qishloq xo'jaligi uchun muhim resurslar manbai bo'lib, dehqonchilik va sug'orish tizimlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Cho'l landshafti esa quruqlikning keng maydonlarini egallaydi, bunda o'simlik hayoti unchalik rivojlanmagan bo'ladi. Cho'llarda suv manbalari kam, ekin ekish uchun tuproqning unumdorligi past bo'ladi. Cho'l landshaftlari asosan yirik cho'l hududlari, masalan, Kyzylkum, Karakum va boshqa hududlarda mavjud. Cho'l landshafti o'zining qurg'oqchil iqlimi, past yomg'ir miqdori va yuqori harorat bilan ajralib turadi.

Voha va Cho'l Landshaftlarining O'zaro Aloqalari

Voha va cho'l landshaftlarining o'zaro aloqalari ko'pincha suv va iqlim sharoitlari bilan bog'liq bo'ladi. Cho'llarda suv resurslari kam bo'lgani uchun,

vohalar cho'l landshaftlari bilan bevosita bog'lanadi. Cho'lning quruq va qishloq xo'jaligiga mos bo'lmagan sharoitlari vohalarda aksincha, suvlarga boy va unumdor tuproqlarning mavjudligi bilan muvozanatlashadi. Bu aloqalar bir qator ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik jarayonlarni boshqarishga yordam beradi.

Sug'orish tizimlari voha va cho'l landshaftlari orasidagi o'zaro aloqalarni tashkil etadi. Masalan, Amudaryo va Sirdaryo daryolari orqali O'rta Osiyo vohalarida qishloq xo'jaligi uchun suv ta'minlanadi. Bu daryolar cho'l hududlariga ham ta'sir qilishi mumkin, chunki ularning suvlaridan foydalanish cho'l hududlarida ham sug'orish tizimlarining rivojlanishiga yordam beradi. Cho'l va voha landshaftlari orasidagi bu aloqalar qishloq xo'jaligida o'zgarishlarni va ayniqsa, qishloq xo'jaligida ekinlar ishlab chiqarish samaradorligini ta'sir qiladi.

Voha va Cho'l Landshaftlarining O'zaro Tasiri

Voha va cho'l landshaftlari o'rtasidagi o'zaro tasirlar bir nechta jihatlarni o'z ichiga oladi:

Suv resurslari: Cho'l hududlarida suv manbalari kam bo'lsa, vohalarda mavjud bo'lgan suv manbalari cho'lni sug'orish uchun ishlatiladi. Sug'orish tizimlari orqali voha va cho'l landshaftlarining o'zaro tasiri ko'rinadi. Misol uchun, Sirdaryo va Amudaryo daryolari orqali vohalarda qishloq xo'jaligi uchun zarur suv ta'minlanadi, bu suvlar cho'llarda ekin ekish va chorvachilikni rivojlantirish uchun ham ishlatiladi. Ammo, bu jarayonlar ekologik balansni buzishi mumkin, chunki daryolarning haddan tashqari foydalanilishi Aral dengizining qurishiga sabab bo'ldi.

Iqlim va harorat ta'siri: Cho'l landshaftlari o'zining yuqori harorati va qurg'oqchil iqlimi bilan tanilgan. Biroq, vohalarda nisbatan yumshoqroq va iliqroq iqlim mavjud. Bu iqlimlar o'zaro aloqada bo'lib, vohalarda sug'orish va dehqonchilikni rivojlantirish uchun qulay sharoitlarni yaratadi. Cho'l landshaftlarining ta'siri, shuningdek, vohalarda havoning tez qizishi va qurib ketishiga sabab bo'lishi mumkin, bu esa vohaning ekologik muvozanatiga ta'sir qiladi.

Ekologik o'zgarishlar: Cho'l va voha landshaftlarining o'zaro aloqasi ekologik o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Cho'llarda suvsizlanish va erning sho'rlanishi, vohalarda esa suvning haddan tashqari ishlatilishi bilan bog'liq ekologik muammolar yuzaga kelishi mumkin. O'zaro tasirlar natijasida, cho'l va voha landshaftlari o'rtasidagi suv va tuproq resurslarining taqsimlanishi, suvning arid hududlarga kirib borishi va o'simliklar qoplamasining o'zgarishi ko'rinadi.

Iqtisodiy va ijtimoiy aloqalar

Voha va cho'l landshaftlari o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar sug'orish, qishloq xo'jaligi va chorvachilik bilan bog'liqdir. Cho'llarda ekin ekish uchun tuproq unumdorligi past bo'lsa, vohalarda sug'orish tizimlari yordamida dehqonchilikni rivojlantirish mumkin. Buning natijasida vohalarda yashovchi aholi cho'l hududlaridagi ishlab chiqarish uchun zaruriy oziq-ovqat va resurslarni ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu aloqalar, shuningdek, mintaqaviy iqtisodiy integratsiyani va savdo faoliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa

Voha va cho'l landshaftlarining o'zaro aloqalari va ta'siri O'rta Osiyo mintaqasining tabiiy va iqtisodiy muvozanatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu landshaftlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar ekologik muammolar, iqlimiy o'zgarishlar va suv resurslarining taqsimlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. To'g'ri boshqaruv va barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish orqali voha va cho'l landshaftlari o'rtasidagi aloqalarni muvofiqlashtirish va mintaqaviy ekologik muvozanatni saqlab qolish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. **Murodov, A.** (2018). *O'rta Osiyo landshaftlari va ularning ekologik o'zgarishlari*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
2. **Akbarov, A.** (2017). *Voha va cho'l landshaftlarining tabiiy resurslar bilan aloqasi*. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti nashriyoti.

3. **Xolmatov, T.** (2019). *Suv resurslarining O'rta Osiyo landshaftlarida taqsimlanishi va ekologik ta'siri*. Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti.
4. **Islomov, T.** (2020). *Cho'l va voha landshaftlarining o'zaro ta'siri va ekologik muammolar*. Toshkent: Geografiya va Ekologiya ilmiy jurnali.
5. **Jumayev, M.** (2016). *O'rta Osiyo vohalarida sug'orish tizimlari va cho'l hududlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlar*. Toshkent: Suv resurslari ilmiy-texnik markazi.
6. **Ubaydullayev, S.** (2015). *Ekologik o'zgarishlar va landshaftlarning barqarorligini ta'minlash*. Dushanbe: Tojikiston Respublikasi Ekologiya Instituti.